

O‘ZBEK BOLALAR MUSIQA FOLKLORI

Masharipov Umrbek Baxtiyorovich

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi

26-umumta’lim maktabining Musiqa fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘zbek bolalar musiqa folklori ildizlari. Ularning davrlar osha bizgacha etib kelishi. Uni rivojlantirish uchun olib borilayotgan izlanishlari.

Kalit so‘zlar: folklor, vazn, musiqa, san’at, qo‘shiq, kuy, melodiya

O‘zbek xalq musiqa ijodiyoti tarixi ham xalqimiz tarixi kabi ko‘hna va azaliydir. Mustaqil O‘zbekiston sharoitida xalq musiqa ijodiyoti tarixini o‘rganish borasida keng ko‘lamda izlanish va tadqiqotlar olib borilmoqda. Garchi sobiq tuzum davrida xalq madaniy merosi bo‘lmish folklor va uning tarixini o‘rganishda mavjud tuzum yo‘l bermagan bo‘lsada, mustaqilligimiz davrida bu ishga keng yo‘l ochildi. Endilikda biz o‘z qadriyatlarimizni tiklash, o‘zligimizni anglash yo‘lidan bormoqda ekanmiz, ishni avvalo tariximizni tiklashdan, shu jumladan musiqa madaniyatimizning ko‘hna va boy merosini to‘plash, ular orasidan esa bolalar musiqa folklorining tarixi ham hazinasi ham to‘liq tiklanishiga erishishimiz kerak. Bu to‘g‘rida prezidentimiz I.A.Karimovning ko‘plab ma‘ruzalari, suhbatlari hamda yozgan asarlarida qimmatli fikrlar bildirilgan. O‘zbek xalq musiqa ijodiyoti qadimiy va xilma-xil janrlarga boy. SHu jumladan bolalar musiqasi tarixi ham qadimiy bo‘lib, u xalq musiqa ijodiyoti zahirida paydo bo‘ldi va rivojlandi. Fikrimizning dalili sifatida Kaykovusning “Qobusnoma” asaridan quyidagi jummalarni keltiramiz: “... demak, musiqa ilmining ustodlar musiqa asboblari shunday tartib berganlarki, avvalo podshohlar majlis uchun husravona dostonlar tuzganlar. Undan so‘ng vaznsiz bir og‘ir yo‘l tuzdilar, uni ikki musiqa bilan aytsa bo‘ladi, bunga og‘ir yo‘l deb ot qo‘ydilar. Bu yo‘l keksalar va o‘qigan odamlarning tabiatiga mos keladi. So‘ngra ustodlar ko‘rdilarkim xalqning hammasi keksa va jiddik kishilar emas. SHuning uchun yigitlarga moslab bir yo‘l ishlab chiqdilar, ya‘ni engilroq vaznli she‘rdan so‘ng xafif yo‘lni chaldilar. Bundan qarilar va yigitlar ham bahramand bo‘lsin, deb o‘ylaydilar. So‘ngra yosh bolalar va yoqimli tabiatli kishilar bebahra qoldilar. Bu qavm uchun taronani ishlab chiqdilar toki bu qavm ham bahra olsin deb chunki hamma vaznlar orasida taronadan yoqimli vazn yo‘q” .

Biz yuqorida keltirgan msiol pprofessional musiqa taraqqiyoti jarayonida bolalar musiqasining shakllanishi tarixi ham ancha ko‘hna hisoblanadi. SHuni aytish kerakki, asrlar davomida bolalar musiqasi o‘yin bilan, tabiat bilan, marosimlar va bayramlar bilan bog‘liq holda shakllanib kelgan. Ayniqsa ular ertak qahramonlari, tabiat xodisalari, birinchi ochilgan gul, qushlar (qaldirg‘och, laylak, turna va hokazolar),

mevalar, paxta, tong otishi yoki kun botishi, momoqaldir oq va turli o'yinchoqlar to'g'risida kuylangan kichik va sodda shakldagi musiqiy asarlar, bundan tashqari topishmoqlar, tez aytish, atishuv va boshqa shakllarda ijro etilgan. Bolalar musiqa folklorini ikki xil deb tushunish lozim:

1. Aynan bolalarning o'zi ijro etadigan musiqiy asarlar.
2. Kattalarning bolalar to'g'risida ijro etadigan asarlar.

Birinchi guruhga bolalar ijro etadigan sanoq o'yinlari, topishmoqlar yoki topishmoqli o'yinli qo'shiqlar. Bunday o'yinlarda ko'proq so'zlarning she'riy tarzda ijro etilishi, kuy esa regitativ xarakterda bo'lishi kuzatiladi. Ular mehnat, yil kunlari, mavsumlar, sanalar, marosimlar, bayramlarga bag'ishlangan yoki oddiy ko'ngilochar holatda bo'lishi mumkin. Bolalar qo'shiqlari qaysi xarakterda yoki qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar, melodik jihatdan oddiy va sodda tuzilishi bilan ajralib turadi. SHuningdek, unda ishtirok etadigan she'riy yoki nasriy matn ham bolalarga xos tushunarli va ravon shaklda bo'lishi lozim. Bunga bolalar folklori namunalaridan "Olatoy", "Boychechak", "CHuchvara qaynaydi", "Zuv-zuv borag'ay" kabi qo'shiqlar, bundan tashqari "YO ramazon" kabi aytishuv shaklidagi qo'shiqlarni misol keltirishimiz mumkin. SHuni aytish kerakki, O'rta Osiyo xalqlari boshdan kechirgan tarixiy jarayonlar, milliy istibdodlar, istelo va urushlar natijasida xalq musiqa ijodiyoti kabi bolalar musiqasi ham o'yinlari, qo'shiqlar bu jarayonlarda yo'qolib va unutilib ketgan. Bunday tarixiy xodisalar natijasida xalqning turmush sharoiti og'irlashgan. Bu esa bolalarning ham og'ir mehnatga jalb etilishi, o'yin va ko'ngil ochar tadbirlar o'tkazishlari uchun imkon bermagan. SHuning uchun bolalar musiqalari ham faqatgina milliy bayramlar, to'y-tantanalari yoki diniy marosimlar bilan ko'proq bog'liq holda rivojlangan. Bolalar musiqasi uchun yoddan kuylash, bir-biridan eshitib o'rganish, kundalik turmush tarzining o'xshashligi (bolalarning bir xil muhit yoki sharoitda o'sganligi), ichdan to'qib ketish kabi ijodiy ijroga xosdir. SHuning uchun O'zbekistonning turli mahalliy hududlari bolalar musiqasi bir-biridan farq qiladi. Masalan: Farg'ona vodiysi bolalar musiqa folklori Qashqadaryo-Surxon vodiysi yoki Samarqand-Buxoro yoxud Xorazm bolalar musiqa folkloridan o'z shevasi, mahalliy ijro uslublari bilan farq qiladi. Bolalar musiqa asarlari tuzilishini quyidagicha ta'riflash mumkin:

1. A1, A1, A ... – Bir mavzuning aynan o'zgarmagan holda takrorlanishi.
2. A1, A1 , A1 ... – Melodiya bir xilligi saqlangan holda so'zlar o'zgarishi yoki melodiyaning qisman o'zgarishi.
3. AV, AV1 , AV2 ... – Melodiya naqorat bilan ijro etilishi melodiya teksti o'zgarmagan holda naqorat o'zgarishi va hokazo.

Ikkinchi guruhga kattalarning bolalar uchun ijrosiga mansub bo'lib, bu guruhda kattalarning bolalarga bo'lgan tuyg'ulari, orzu umidlari, o'git va nasihatlar qo'shiq yoki qo'shiqsimon ohanglar turzida ifoda etiladi. Bunday qo'shiqlar jumlasiga allani,

lirik qo'shiqlar hazil tarzida ijro etiladigan qo'shiqlar va doston qo'shiqlarining ba'zilarini kiritish mumkin. O'zbekistonning ba'zi hududlarida bolalarga ertak va rivoyatlarni she'riy ohanglarda o'qib yoki aytib berish ya'ni "G'azali matal" deb ataluvchi ijrosi mavjud. Qadimda ertaklar, matallar, rivoyatlar va xatto dostonlar bolalarga mana shunday ma'lum ohangga solinib, o'qib berilgan yoki yoddan aytib berilgan. Mana shu tarzda xalqimizning "YOriltosh", "Kun tug'mish", "Zumrad va Qimmat", "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Avazxon", "Toxir va Zuxra" kabi ko'plab ertaklar va dostonlar kuylanib kelingan. O'tgan asrning 30-yillariga kelib xalq musiqa me'rosi kabi bolalar musiqa folklorini notaga va garomplastinkalarga yozib olish yo'lga qo'yildi va ko'plab bolalar qo'shiqlari to'plamlari nashr qilindi. Bunday to'plamlarning birinchisi kompozitor I.Akbarovning "30 ashula" to'plami edi. SHuningdek, ko'plab bolalar musiqasi folklori YU.Rajabiyning "O'zbek xalq musiqasi" nomli ko'p jildli to'plamiga kiritildi. Ular orasida "Bahor keldi", "Binafsha", "Boychechak", "Hey lola", "Qish keldi", "Chamanda gul", "Laylak keldi", "Quyvon", "Qichqir qo'rozim", "Sichqon", mehnat qo'shiqlaridan "Paxta teradi", "Paxta terimi", "Bu bog'da olisha", "Halinchak", "Dangasa", CHori-chambar, "CHitti gul" va boshqa ko'plab mavzularidagi qo'shiqlar kiritilgan. XX-asr o'rtalari va 2-yarimida o'zbek kompozitorlari bolalar uchun samarali ijod qildilar. Ular orasida G'.Qodirov, I.Akbarov, F.Nazarov va boshqalarning bolalar uchun yozgan ko'plab qo'shiq, raqs kuylari va dramatik asarlari borki, bular o'zbek bolalar musiqasi xazinasining asosiy qismini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.Karimov. O'zbek xalq musiqa merosi. –T.: 1978-yil.
2. R.Qodirov. Boshlang'ich maktabda ko'p ovozli kuylash. –T.: 1998-yil.
3. Salamonova. O'zbek musiqa tarixi. –T.: 1991-yil.
4. Dastur. Musiqa madaniyati. –T.: 1999-yil.

